

*Прибиткова Наталія Олександрівна,
Горбач Наталія Львівна,*

*Харківський національний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785795>*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИМИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

*Pribytkova Nataliya Oleksandrivna,
Horbach Nataliya Lvivna,
Kharkiv National University of Internal Affairs*

CURRENT ISSUES OF ENHANCING ENGLISH LANGUAGE SKILLS OF UKRAINIAN POLICE OFFICERS

Анотація:

У статті розглядаються питання підвищення необхідності володіння англійською мовою для поліцейських України, оскільки згідно із Законом України «Про застосування англійської мови в Україні» усі поліцейські повинні будуть її знати. Також розглядаються питання навчання курсантів кафедри мовної підготовки ХНУВС, на базі програми «Іноземна мова професійного спрямування».

Abstract:

The article deals with the issues of increasing the need for English language skills among police officers of Ukraine, since according to the legislation of Ukraine about using English language in Ukraine all police officers have to know it. The article also discusses the issues of teaching cadets by the Department of Language Training of Kharkiv National University of Internal Affairs on the basis of the programme "Foreign Language for Specific Purposes".

Ключові слова: Закон України, поліція, англійська мова професійного спрямування, навчання.

Keywords: Law of Ukraine, police, English for Specific Purposes, training.

Освіта та підготовка поліцейських є основою ефективної внутрішньої системи безпеки та захисту. Злочинність стала більш складною, а загрози зростають. Поліцейські, відповідальні за дотримання законів, повинні бути відкритими до нових підходів. До охорони правопорядку також залучається громадськість, і роль поліції в демократичних суспільствах стає дедалі важливішою.

Вивчення іноземних мов є однією з вимог підготовки поліцейських сьогодні, що робить розвиток міжнародного поліцейського співробітництва більш ефективним, ніж будь-коли раніше. Фундаментальною умовою спільного життя і роботи людей в будь-якій країні є здатність ефективно спілкуватися, це означає оволодіння спільною розмовною та письмовою мовою. Протягом багатьох років більшість країн світу цілеспрямовано вивчають другу та третю мови, зокрема сучасні «міжнародні» мови, французьку та англійську, з раннього віку в школі, і це дає вражаючі результати.

Аналіз результатів показав, що ці поліцейські установи різняться за тим, як вони впроваджують англійську мову для своїх майбутніх поліцейських. Загалом, курси та викладання англійської мови не відповідають теорії та практиці англійської мови для спеціальних цілей. У цих закладах вищої освіти викладання англійської мови не орієнтоване на викладання англійської мови на потребах курсантів

і ситуаціях, в яких вони, можливо, будуть використовувати англійську мову.

Результати також показали, що викладання англійської мови є традиційним у тому сенсі, що англійська мова все ще викладається як предмет у навчальній програмі, що робить інструкції та практику обмеженими з точки зору навчальних годин. Дослідження завершується рекомендаціями, які можуть бути використані цими установами для покращення викладання англійської мови своїм курсантам.

Для розвитку реальної співпраці між Україною та країнами Європи і світу, поліцейські повинні вивчати і використовувати іноземні мови, які сприяють кращій комунікації в боротьбі зі злочинністю. В Україні, де міжнародне співробітництво під час бойових дій перебувають на найвищому рівні, потреба у знанні англійської мови в поліції є більш важливою, ніж будь-коли. Вивчення англійської мови в українській поліції - це не просто корисна навичка, а обов'язкова вимога для офіцерів, які часто є першою контактною особою для міжнародних делегацій.

Стаття 4 Розділу I Закону України «Про Національну поліцію», що має назву *Міжнародне співробітництво поліції* свідчить [1]:

1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на

міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна.

2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції.

3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня 2024 року підписав Закон України «Про застосування англійської мови в Україні» [2].

Відповідно до цього закону встановлюється перелік осіб, які зобов'язані володіти англійською мовою. Так, вимога щодо обов'язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад. Серед них поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, начальницький склад інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Закон передбачає створення державної програми вивчення англійської мови. Її має розробити Кабмін. Закон вводитимуть поступово - після скасування або припинення воєнного стану для окремих категорій осіб. За логікою закону, усі охочі стати чиновниками повинні будуть підтвердити свої знання. Що вища посада - то вищий рівень англійської має бути. За словами Микити Потураєва, голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, вдосконалення іноземної мови здійснюватиметься завдяки різним онлайн- та офлайн-курсам. Вони будуть «відповідати тим вимогам, які висуває подальша кар'єра». Поліцейські будуть зобов'язані говорити і писати іноземною мовою. Для отримання або збереження посади їм необхідно буде продемонструвати володіння нею на рівні не нижче B1.

Існує багато історій успіху, які підкреслюють позитивний вплив володіння англійською мовою в українській поліції. Це успішна міжнародна співпраця: англійськомовні офіцери відіграли ключову роль у кількох міжнародних правоохоронних операціях, сприяючи ефективній комунікації та виконанню спільних місій. А також розширені кар'єрні можливості: офіцери, які покращили свої знання англійської мови, часто отримують підвищення по службі та міжнародні відрядження, які раніше були для них недосяжними.

ХНУВС має великий досвід навчання англійської мови курсантів та офіцерів поліції. Йдеться про створення у 1993 році двох спеціальних груп з поглибленим вивченням англійської мови, які пізніше перетворилися в утворення спеціального факультету.

У 2012 викладачі кафедри іноземних мов за три місяці з успіхом підготували групи офіцерів для роботи на Євро - 2012. Різноманітність ролей у поліції, що часто характеризується довгим і ненормованим робочим днем у різних місцях, означає,

що не може бути єдиного універсального підходу до мовної підготовки. Заняття проводилися у зручний для співробітників ранковий або вечірній час. Тематичні плани та посібники для офіцерів склалися у двох екземплярах, залежно від рівня їхньої мовної підготовки.

Зараз на кафедрі мовної підготовки ХНУВС існує дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» (ІМПС). Це означає підхід до викладання мови, в якому все, що пов'язано з мовним курсом (наприклад, відбір змісту, навчальні цілі, методика викладання, тестування тощо), має чітко ґрунтуватися на потребах та інтересах курсантів.

Стревенс визначив ІМПС, зробивши різницю між його абсолютними характеристиками та змінними характеристиками. Він стверджував, що абсолютні характеристики викладання англійської мови професійного спрямування включають чотири аспекти [3]:

- вона призначена для задоволення конкретних потреб того, хто навчається;
- вона пов'язана за змістом з конкретними дисциплінами, професіями та видами діяльності;
- вона зосереджена на мові, що відповідає синтаксису, тексту, дискурсу, семантики тощо;
- вона розроблена на протигагу загальній англійській мові.

Англійська мова професійного спрямування може обмежуватися, але не обов'язково обмежуватися мовними навичками, що вивчаються, наприклад, лише читанням; та англійська мова професійного спрямування не викладається за наперед визначеною методикою.

Навчальний процес з дисципліни повинен розпочинатися зі вступного випробування, за результатами якого курсанти або студенти розподіляються на сильніші та слабші підгрупи. Лексико-граматичний тест має складатися з 60 пунктів від рівня A2 до рівня B2. Час роботи 1 година.

На заняттях з іноземної мови для майбутніх фахівців з права або правоохоронної діяльності, викладачі кафедри мовної підготовки ХНУВС користуються підручником *John Taylor & Jenny Dooley. Police*, а також на старших курсах використовуються навчально-методичні посібники власного авторства. Теми цих підручників відображають реальну роботу поліцейських. Граматичні посібники, що використовуються на заняттях - *Murphy, R. English Grammar in Use with answers: A self-study reference and practice book for intermediate students*. також, посібники, складені викладачами кафедри. *Горбач Н.Л., Іванова І.Л., Кальченко Т.М. Basic Grammar Part I, Basic Grammar Горбач Н.Л., Кальченко Т.М., Бортник Ю.М. Part II*. Це все підкріплюється мультимедійними курсами, розробленими у програмі Power Point. Різноманітність барвистих слайдів викликає інтерес у курсантів і дозволяє їм швидше запам'ятати матеріал уроку.

Ще одна річ, яка також важлива для вивчення іноземної мови це мотивація. Мотивація - це, мабуть, найчастіше вживане слово для пояснення успіху чи невдачі будь-якого складного завдання.

Легко припустити, що успіх у будь-якій справі пояснюється лише тим, що хтось «мотивований» [4].

У період війни сучасне суспільство гостро потребує конкурентоспроможних фахівців, готових спілкуватися іноземною мовою за своєю професійною спеціальністю. Нині знання іноземної мови забезпечує підвищення рівня професійної компетентності майбутніх поліцейських. Тому інноваційні аспекти навчання іноземної мови є надзвичайно актуальними. Грамотний добір змісту навчання іншомовного спілкування з урахуванням професійної специфіки, особливостей предметної області функціонування мови спеціальності, є одним із чинників, що сприяють ефективній організації освітнього процесу.

Загалом, англійська мова є важливим інструментом для українських поліцейських, що сприяє їхній професійній діяльності та розвитку.

Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що англійська мова для українських поліцейських є надзвичайно важливою з багатьох причин, зокрема: міжнародна співпраця, оскільки поліцейські часто взаємодіють з іноземними колегами, міжнародними організаціями та правоохоронними структурами; участь у навчальних програмах з метою підвищення кваліфікації; обробка міжнародних справ щодо міжнародних злочинів, таких як контрабанда, торгівля людьми, тероризм,

що забезпечує доступ до міжнародних баз даних і ресурсів; спілкування та взаємодія з іноземцями під час перебування їх в Україні; доступ до інформаційних ресурсів таких як дослідження, статті та матеріали з питань правоохоронної діяльності, які доступні англійською мовою; покращення іміджу поліції, адже поліцейські, які спілкуються англійською, підвищують довіру та імідж правоохоронних органів в очах громадян та іноземців, демонструючи професіоналізм та готовність до співпраці.

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про Національну поліцію» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

2. Закон України «Про застосування англійської мови в Україні» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3760-20#Text>.

3. Strevens, P. (1980). Teaching English as an International Language. Oxford: Pergamon Press Ltd. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2399077>.

4. Pielmus, C. G. (2018). INNOVATION IN TEACHING ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: A TECHNOLOGY-INTEGRATED APPROACH. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 566-579.